

Reingeniería en diseño de revestimiento refractario de horno de torre fusora para fundición de aluminio

A. E. Rodríguez Mariano*, M.A. Parra Rangel, M.G. Sil Pérez
Departamento de Ingeniería y desarrollo de proyectos, IPM de Tlaxcala S.A.S., Priv. Lardizábal
2745, La cañada, C.P. 90360, Apizaco, Tlaxcala, México
[*ingenieria@ipmtlax.com.mx](mailto:ingenieria@ipmtlax.com.mx)

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Se realizó la reingeniería en el diseño del revestimiento refractario de un horno de fundición de aluminio del tipo torre fusora. A partir de un análisis situacional se identificó la composición del arreglo inicial del revestimiento y se definieron 5 principales fallas: grietas en paredes, filtraciones de aluminio en juntas, anclaje deteriorado, adherencia de aluminio a refractario y temperatura elevada en cara externa, para modificar estas deficiencias se elaboró un nuevo diseño enfocado en el ahorro de energía, que propone el uso de refractarios monolíticos libres de agua y cemento, así como la implementación de una capa de respaldo de aislante térmico. Se propusieron 4 medidas de corrección que fueron evaluadas mediante una simulación en un software de CFD. Los resultados muestran una distribución homogénea de temperatura en la cara externa por debajo de los 90°C y ausencia de puntos calientes.

Palabras clave: Reingeniería, Revestimiento refractario, Horno de torre fusora, Fundición

Abstract

It was realized the reengineering in the refractory lining design of an aluminum melting tower furnace. Through a situational analysis it was identified the composition of the initial lining arrangement and were defined 5 principal failures: fissures in walls, aluminum leaks in joints, deteriorated anchorage, adhesion of aluminum to refractory and high temperature on the extern face, to modify these deficiencies it was elaborated a new design focused in the energy saving, that proposes the use of monolithic refractories free of water and cement, as well as the implantation of a thermic insulate layer. Were proposed 4 corrective measures that were evaluated through a simulation in a CFD software. The results show a homogenous distribution of temperature in the extern face below of the 90°C and an absence of hot points.

Key words: Reengineering, Refractory lining, Melting tower furnace, Foundry

Introducción

En la actualidad la tendencia global de la mayoría de industrias es aumentar su capacidad de producción a través de métodos y tecnologías innovadoras que les permitan tener procesos con mayor eficiencia energética y un menor impacto ambiental. Uno de los sectores que ha incrementado gradualmente el uso de nuevas técnicas de ahorro de energía es el de la fundición, debido a la implementación de leyes más estrictas para el control de emisión de gases contaminantes y consumo de recursos no renovables, así como la inclusión de sistemas de gestión medioambiental (SGMA) basados en la ISO 14031 (Sosa, 2013).

Dentro del sector de la fundición de metales uno de los mercados que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años es sin duda el del aluminio, debido en gran parte al desarrollo de la industria automotriz y la demanda por parte de la misma de piezas provenientes del moldeo de aluminio, además de las facilidades que brinda este metal para su reciclaje o reutilización. Sin embargo, una de las grandes desventajas de la fundición de metales es el alto consumo energético requerido para la obtención de un producto útil. En el caso del aluminio una tercera parte de su precio final se debe a la cantidad de energía requerida para su producción, por este motivo la mayoría de las empresas hoy en día optan por el reciclaje de chatarra de aluminio, ya que para su reutilización se requiere solamente del 5 al 8% de la energía utilizada para la obtención de aluminio directamente de la bauxita (principal mena del aluminio) (UPME, 2001).

Para la fundición de aluminio proveniente del reciclaje (chatarra), así como del obtenido directamente de la bauxita existen distintos tipos de hornos cuyo uso depende de las necesidades de producción de cada empresa. Sin embargo, en cuanto a ahorro energético se refiere hay algunos que presentan más ventajas que otros, tal es el caso de los hornos que cuentan con un sistema de precalentamiento de la materia prima, ya que esta acción permite un ahorro de hasta el 15% de consumo de combustible al año como lo menciona White (2017), uno de los equipos que cumple con esta característica es el horno de torre fusora, el cual cuenta con dos zonas importantes: la de fusión y la de mantenimiento; la primera está compuesta por una torre que tiene como objetivo precalentar la materia prima en la parte superior de la misma para después ser fundida en la zona baja, la segunda cumple la función de sobrecalentar el metal líquido para su refinación (Schmitz, 2006).

Además de lo mencionado en el párrafo anterior, para la disminución del consumo energético de un horno de fundición White (2004) hace énfasis en la importancia de un correcto diseño de su revestimiento refractario, proponiendo el uso de refractarios con un alto porcentaje en contenido de alúmina ya que presentan características de anti penetración y facilidad de limpieza, de la misma forma recomienda la implementación de una capa de aislante térmico, ya que con la conjunción de estas dos medidas se puede reducir de 15-18 °C la temperatura en la cara fría del horno, disminuyendo las pérdidas de calor y el consumo de combustible.

Tomando en consideración lo antes descrito en el presente proyecto se realizó la reingeniería del diseño del revestimiento refractario de un horno de torre fusora para la fundición de lingotes y scrap de aluminio, con el propósito de disminuir la temperatura en cara fría, las pérdidas de calor, evitar fugas de material y mejorar su resistencia mecánica, haciendo uso de herramientas como el CFD (Computational Fluid Dynamics) para la evaluación y validación del nuevo diseño.

Metodología

Inspección y análisis de arreglo inicial de revestimiento refractario

Se realizó inspección y análisis del revestimiento refractario del horno antes, durante y después de su demolición, donde se identificó que estaba compuesto de la siguiente forma:

- Paredes de zona de fusión y holding: dos capas de tableta cerámica de 1" (aislante) y una capa de refractario de trabajo de 10"
- Piso de holding y fusión: una capa de refractario de trabajo de 10" y otra de concreto aislante de 8".
- Bóveda de holding: una capa de concreto de trabajo de 4" y otra de concreto aislante de 4".
- Torre fusora: dos capas de tableta cerámica de 2" y una capa de refractario de trabajo de 8".

Durante la etapa de inspección también se recabo información acerca de los parámetros de operación del horno, los cuales se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros de operación de horno

Parámetro	Valor
Temperatura fusión	850 °C
Temperatura holding	550°C
Producción	1.5 Ton/hr

Identificación de fallas en revestimiento refractario inicial

Como parte de la inspección y análisis inicial se identificaron las fallas, defectos y desventajas principales del arreglo de revestimiento refractario actual, mismas que se describen a continuación:

- Existencia de grietas en paredes de refractario (Figura 1)
- Filtraciones de aluminio en juntas (Figura 2)
- Anclas metálicas fundidas (Figura 3)
- Adherencia de aluminio a refractario (Figura 4)
- Temperatura elevada en cara exterior

Figura 1. Grietas en paredes de refractario

Figura 2. Filtraciones de aluminio

Figura 3. Anclas metálicas dañadas

Figura 4. Aluminio adherido a refractario

Diseño de nuevo arreglo de revestimiento refractario

En base a los resultados obtenidos del análisis inicial y tomando en consideración los puntos propuestos por White (2017) para el correcto diseño de un revestimiento refractario, se diseñó un nuevo arreglo enfocado en el ahorro de energía con el que se eliminaron los principales defectos del primer diseño.

Instalación de refractario libre de agua y cemento

Para disminuir la adherencia de aluminio y la formación de grietas en las paredes del horno se propuso el uso de un refractario monolítico con alto porcentaje de alúmina libre de cemento y agua, ya que como lo menciona White (2017), este tipo de materiales tienen una baja permeabilidad al aluminio, mayor resistencia al choque térmico y su composición química permite disminuir la aparición de grietas durante y después de su sinterizado. La ficha técnica del material se puede apreciar en la Tabla 2.

Tabla 2. Propiedades Generales

Secado	Aire	
Material necesario para instalación	2510 kg/m ³	157 lb/ft ³
Límite de servicio recomendado	1650°C	3000°F
Tiempo de vida almacenamiento	12 meses	
Análisis Químico		
	Típico	Rango
Al ₂ O ₂	58.6	54.6-62.6
SiO ₂	38.6	32.8-44.4
Fe ₂ O ₂	0.9	0.5-1.4
TiO ₂	1.6	1.1-2.1
CaO	0.1	<0.5
Alkalis	0.2	<0.5

Reemplazo de concreto aislante por fibra cerámica refractaria

Con el objetivo de disminuir la temperatura en la cara fría del horno y las pérdidas de calor, se reemplazó la capa de concreto aislante del arreglo original por tableta de fibra cerámica refractaria (Figura 5), ya que como lo menciona Martínez y colaboradores (2019), este tipo de material presenta al menos 7 ventajas frente a otro tipo de aislantes usados en el revestimiento de hornos de fundición y tratamientos térmicos:

1. Excelente rendimiento de aislamiento
2. Excelente estabilidad térmica
3. Bajo almacenamiento de calor
4. Resistencia al desgarro antes y después del calentamiento.
5. Resistencia al choque térmico
6. Buenas propiedades acústicas
7. No existe emisión de humo debido al desgaste del aglutinante.

Además de las ventajas antes mencionadas, la tableta cerámica cuenta con una densidad menor que la de los concretos aislantes (Tabla 3), su instalación es sencilla y no requiere de un proceso de sinterizado.

Figura 5. Instalación de tableta de fibra cerámica refractaria

Tabla 3. Ficha técnica tableta cerámica

Nombre de producto	Kaowool			
	HD	A	HS	HS 45
Densidad kg/m ³	416	449	449	673
Límite de temperatura de uso continuo °C	1260	1149	1260	1316

Implementación de nuevo sistema de anclaje

Para la elección del sistema de anclaje se tomaron en consideración algunos de los puntos mencionados por Harbison-Walker Refractories Company (2005):

- Tipo de refractario por instalar: **denso, alúmina 58%**.
- Espesor de revestimiento y número de capas: **11" (promedio), dos capas de aislante y una de refractario**.
- Temperatura de uso continuo: **850 °C**.
- Vibración: **alta en zona de fusión y media baja en holding**.
- Estabilidad estructural de la carcasa del horno: **buena**.
- Atmósfera de operación: **agresividad media-baja**.

En base a las características antes mencionadas y a las tablas 4 y 5 se optó por instalar un sistema de anclaje mixto de anclas cerámicas y metálicas (Figura 6), con el objetivo de combinar sus propiedades y asegurar un buen desempeño incluso con un desgaste avanzado del refractario.

Tabla 4. Espaciamiento de anclaje cerámico para distintos espesores de revestimiento

Locations	Lining Thickness	Anchoring Spacing (in.)
Vertical and circular units	9-12	15
	12-15	18
	15+	24
Roofs, noses and arches	6+	12

Tabla 5. Espaciamiento de anclaje metálico para distintos espesores de revestimiento

Locations	Lining Thickness (in.)	Anchor Centers (in.)
Walls, cylinders, slopes	2-4	6
	4-6	9
	6-13.5	12
Overhead, roofs, bullnoses	2-4	6
	4-7	9
	7-9	12
Floors	2-5	9
	5-9	15
	9+	24

Figura 6. Instalación de sistema de anclaje mixto

Modificación de juntas entre bloques

Para corregir la fuga de aluminio identificada en el análisis inicial, se modificó la geometría de la junta existente entre bloques de refractario; aumentando el número de puntos de bloqueo de 3 a 4 tal y como se observa en las figuras 7 y 8.

Figura 7. Geometría de junta en revestimiento inicial

Figura 8. Geometría de junta en nuevo revestimiento

Simulación mediante CFD para evaluación de nuevo diseño

Para validar la elección de materiales y del nuevo arreglo de revestimiento refractario se realizó una simulación en un software de CFD (Computational Fluid Dynamics) del comportamiento del horno en condiciones ideales, para el estudio se consideraron como condiciones de frontera los parámetros de operación descritos en la tabla 1 y 6, así como un funcionamiento del equipo sin carga.

Tabla 6. Parámetros de simulación

Parámetro	Valor
Flujo de gas	100 m ³ /h
Relación aire/gas	10:1
Temperatura de flama	2200 K

Se realizó el modelado del horno (Figura 9), posterior a ello la definición de las condiciones de frontera (Figura 10) y por último el mallado del modelo (Figura 11).

Figura 9. Modelado de horno

Figura 10. Definición de condiciones de frontera

Figura 11. Mallado de modelo

Resultados

De acuerdo con lo mostrado en la Figura 12 se infiere que la temperatura en la cara exterior del horno en condiciones ideales y sin carga es en su mayoría inferior a los 90°C, a excepción de zonas de entrada y salida como: marcos de puertas, evacuación de gases y quemadores. En la Figura 13 a través de un corte transversal se aprecia el gradiente de temperatura existente entre las superficies interna y externa, en la misma imagen se observó un cambio drástico de coloración entre la capa de refractario y la de fibra cerámica.

Figura 12. Perfil térmico de cara externa

Figura 13. Perfil térmico en corte transversal lateral

Conclusiones

Los resultados obtenidos mediante la simulación por CFD demuestran teóricamente la efectividad de las modificaciones realizadas al revestimiento refractario, ya que no se observaron puntos calientes en la superficie externa que representen fugas importantes de calor y fallas en la elección de materiales y espesores. El cambio drástico de temperatura identificado entre las distintas capas del revestimiento confirma la excelente capacidad de aislamiento de la fibra cerámica refractaria en zonas como bóvedas donde el espesor del refractario debe ser menor al del resto del horno por aspectos estructurales.

Referencias

- [1] B. S. Sosa, R. B. Banda-Noriega, E. M. Guerrero, "Industrias de fundición: aspectos ambientales e indicadores de condición ambiental", *Revista de metalurgia*, vol. 49, no. 1, pp. 5-19, 2013.
- [2] UPME, "Determinación de la eficiencia energética en el subsector industrial colombiano de hierro, acero y metales no ferrosos", Unidad de Planeación Minero Energética, Bogotá, Colombia, Informe Final, 193 v1, 2000.
- [3] D. White (2017, Sep), Furnace facts, ROI'S & energy uses numbers [Online]. Available: <http://www.theschaefergroup.com>
- [4] Magneco-Metrel Inc., Metpump ASX 60 Al Mg (2020) [Online]. Available: <https://magneco-metrel.com>
- [5] C. Schmitz, *Handbook of Aluminium Recycling*. Fed. Rep. of Germany: Vulkan-Verlag, 2006, pp. 149-150.
- [6] D. White. (2004, Mar), Stop Melting Money Away: Run Furnaces Efficiently [Online]. Available: <http://www.theschaefergroup.com>
- [7] E. U. Martinez, M. A. Parra, A. E. Rodríguez, "Mejora de eficiencia térmica rediseñando el sistema de aislamiento de un horno de calentamiento de lingote", *Journal CIM*, vol. 7, no. 1, pp. 1132-1139.
- [8] Morgan Thermal Ceramics, Product Data Book (2018) [Online]. Available: <https://morganthermalceramics.com>
- [9] Harbinson-Walker Refractories Company (2005), Handbook of Refractory Practice [Online]. Available: <https://www.mha-net.org>